

XULQ-ATVORNING ADDIKTIV FORMALARI**Yaxyoyeva Muhayyo Hikmatullo qizi**Termiz davlat universiteti Amaliy psixologiya
yo'nalishi 3-bosqich talabasi.**Kayumova Go'zal**

Ilmiy rahbar: Terdu kafedrası o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11527643>

Anotatsiya. Ushbu maqolada addektiv xulq- atvorning bugungi zamonaviy ko'rinishlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Addektiv, xulq-atvor, addeksiya, qaramlik, alkohol, kimyoviy qaramlik, xatti-harakatlar.

ADDICTIVE FORMS OF BEHAVIOR

Abstract. This article discusses the modern manifestations of addictive behavior.

Key words: addiction, behavior, addiction, dependence, alcohol, chemical dependence, behavior.

АДДИКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные проявления аддиктивного поведения.

Ключевые слова: зависимость, поведение, пристрастие, зависимость, алкоголь, химическая зависимость, поведение.

Addiktiv (tobelik) xulq-atvor – bu shaxs xulqining, biror narsaga berilgaligi bilan bog'liq (ingliz tilidan, addiction - moyillik, yomon odat) xulqiy og'ish shakllaridan biri. Bunda odam qanday obyektga qaram bo'lib qolganligi, unga juda ham bog'lanib qolganligi, bu obyektдан lazzat olishligi tushuniladi. Bunday obyekt qaram bo'lib qolgan odam ustidan hukmron bo'lib qoladi. Addiktiv xulq-atvor (ing. addistion— qaramlik, addiktiv) deviant xulq-atvor shakli bo'lib, u kishining ruhiy holatini o'zgartirib, voqelikdan qochish istagida namoyon bo'ladi.

Addiksiya ko'rinishlari: alkohol, noqonuniy addiktiv moddalar, har qanday faoliyat turini takrorlash, qimor o'yinlari, ishchanlik, ortiqcha ovqatlanish.

Addiksiyaning halokatli tabiati, birinchidan, organizmga zararli ta'siri (kimyoviy addiktivlik) ikkinchidan, jamiyatda shaxsning faoliyati va jamiyat bilan munosabatlarini buzadi. uchinchidan, odam o'z qaramligi bilan mustaqil ravishda kurasha olmaydi.

Psixologning addiksiya bilan kurashi. Mijoz bilan ishlashda psixolog addiktivlik xatti-harakatlarining asosiy sabablarini aniqlaydi, shundan so'ng u muayyan vaziyat uchun terapevtik aralashuvning eng samarali shaklini tanlaydi. Qoida tariqasida, addiktivlik xatti-harakatlarini tuzatish uchun o'z-o'ziga yordam guruhlari tuziladi, unda shunga o'xshash addiktivlikdan aziyat chekadigan odamlar tajriba almashish va ushbu bosqichni birgalikda engish uchun yig'iladi. Bunday guruhning eng mashhur namunasi Anonim alkogolizmdir. Jamiyat a'zolari hech qanday to'lovlarni to'lamaydilar, guruhga qo'shilishning yagona sharti - addiktivlikdan xalos bo'lish istagi. Bunday jamoalar bilan bir qatorda, birgalikda qaram bo'lganlar uchun guruhlar ham mavjud - spirtli ichimliklarga qaramlikdan aziyat chekadigan odamlarning qarindoshlari yoki ularning hayoti ushbu addiktivlikdan zarar ko'rgan do'stlari.

Addiksiyaning zamonaviy ko'rinishlari: Axborot jamiyatining rivojlanishi va an'anaviy axborotga bog'liq kasalliklarning kuchayishi bilan yangi qaramliklar paydo bo'ldi - televizorga ijtimoiy tarmoqlarga, internetga qaramlik; kompyuter o'yinlariga qaramlik va boshqalar.

Addiktivlik xatti-harakatlarining turlari: Kimyoviy qaramlik - bu psixofaol moddalarga (PAS) nazorat qilib bo'lmaydigan ishtiyoq. PAS - bu odam u yoki bu tarzda foydalanadigan hamma narsa (ichimlik, chekish, hidlash, ukol). Xavf ostida og'riqli irsiyatga ega bo'lgan shaxslar, uyatchan yoki eksantrik, aqliy jihatdan etuk bo'lmagan odamlar. Oziq-ovqatga qaramlik (ovqatlanish buzilishi) oziq-ovqatga haddan tashqari konsentratsiya va uning og'irligi (anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza, ortiqcha ovqatlanish) bilan bog'liq bo'lgan xatti-harakatlar sindromidir. Beqaror psixo-emotsional holatga ega bo'lgan shaxslar xavf ostida.

Addiktivlik turlarining yuqoridagi tasnifi juda shartli hisoblanadi - odatda bitta addiktivlik o'zi bilan birga boshqalarni ham tortadi. Masalan, ko'p qaram shaxslar deb ataladigan shaxslar mavjud. Ular qandaydir addiktivliksiz mavjud bo'lolmaydilar: ular chekishni tashlab, darhol geymerga aylanishadi, spirtli ichimliklarni rad etishadi va stress bilan shokolad barlarini iste'mol qilishadi.

REFERENCES

1. F.Xaydarov, N. Xalilova "Umumiy psixologiya" 247-bet. Toshkent-2010
2. N. Islomilova, D.Abdullayeva "Ijtimoiy psixologiya" 110-125-betlar O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent - 2013
3. P. Ivanov, M.Zufarova "Umumiy psixologiya" 317-318-betlar O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent-2008
4. Safayev N.S., Mirashirova N.A., Odilova N.G. "Umumiy psixologiya nazariyasi va amaliyoti": - T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2013.

5. E.E.G‘oziyev – Umumiy psixologiya, Toshkent 2002
6. P.I.Ivanov, M.E.Zufarova Umumiy psixologiya, Toshkent 2015
7. Maftuna, G. (2021). Effective ways to Use Triz (The Theory of Inventive Problem Solving) in Elementary School. Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT, 9, 85-88.
8. Ganieva, M. (2023). EMPOWERING LOGICAL THINKING IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH TIPS TECHNOLOGY. In Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education (Vol. 1, No. 12, pp. 62-63).
9. Maftuna, G. (2023). SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF METHODOLOGICAL TRAINING OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS FOR LOGICAL THINKING. Modern Science and Research, 2(10), 91-94.